

Original paper

FILOLOGIYA TALABALARI ORASIDA REFLEKSIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH ORQALI SAMARALI PEDAGOGIK QARORLAR QABUL QILISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI

© D.R. Jo'rayeva¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy pedagogik amaliyotda filologiya talabalari uchun didaktik-metodik tayyorgarlik bilan bir qatorda pedagogik qaror qabul qilish kompetensiyasi ham dolzarb hisoblanadi. Pedagogik qaror qabul qilish jarayoni murakkab kognitiv faoliyat bo'lib, refleksiv fikrlash uni ongli tahlil, prognoz va tanlov mexanizmlari orqali qo'llab-quvvatlaydi. Dewey va Schön konsepsiyalariga tayangan holda refleksiya bilim va amaliyotni uyg'unlashtiruvchi vosita sifatida ko'rsatiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — filologiya talabalari orasida refleksiv fikrlashni rivojlantirish orqali pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini aniqlashdir. Shuningdek, refleksiv yondashuvlarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha samarali metodik yechimlarni asoslash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda sifatli va kvantitativ metodlar integratsiyasi qo'llanildi: intervyu va fokus-guruhlar orqali pedagogik vaziyatlar hamda qaror qabul qilish mexanizmlari tahlil qilindi. Eksperimental yondashuv sifatida "refleksiv jurnal" va "pedagogik vaziyatlarda simulyatsiya" metodlari joriy etilib, so'rovnoma va testlar orqali refleksiv fikrlash hamda qaror qabul qilish kompetensiyasi dinamikasi baholandi. Metakognitiv va o'z-o'zini baholash elementlari talabalarning refleksiv faoliyatini tizimlashtirishga xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar refleksiv fikrlashni tizimli rivojlantirish filologiya talabalari tomonidan murakkab pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, alternativ yechimlarni baholash va optimal strategiyani tanlash ko'nikmalarini sezilarli kuchaytirganini ko'rsatdi. Muhokamada Farrellning bosqichma-bosqich refleksiya modeli hamda Schönning "reflection-in-action" va "reflection-on-action" yondashuvlari qiyoslanib, ularni uyg'unlashtirish talabalarda real vaqt va retrospektiv tahlil asosida ongli qaror qabul qilishni kuchaytirishi asoslandi.

XULOSA: refleksiv fikrlashni o'quv-amaliyotga integratsiya qilish filologiya talabalari pedagogik tayyorgarligida samarali qaror qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishning muhim sharti ekani tasdiqlandi. Metodlar kombinatsiyasi (refleksiv jurnal, simulyatsiya, intervyu, test va so'rovnoma) talabalarda metakognitiv ong, o'z-o'zini baholash va pedagogik identitetning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Amaliy jihatdan mazkur

yondashuv filologiya fakultetlarida refleksiv metodlarni tizimli joriy etish uchun metodik asos bo'la oladi.

Kalit so'zlar: refleksiv fikrlash, pedagogik qaror qabul qilish, kompetensiya, filologiya talabalari, refleksiv jurnal, simulyatsiya, metakognitiv ko'nikmalar, professional rivojlanish.

Iqtibos uchun: Jo'rayeva D. R. Filologiya talabalari orasida refleksiv fikrlashni rivojlantirish orqali samarali pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari.// Inter education & global study. 2025. №12. B.333–341.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ КОМПЕТЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИНЯТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

©Д.Р. Жураева¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современных условиях подготовки студентов-филологов востребованы не только предметные знания и методические умения, но и компетенция принятия педагогических решений. Принятие решения выступает сложным когнитивным процессом, в котором рефлексия обеспечивает аналитическую и прогностическую основу. Концепции Dewey и Schön используются для раскрытия связи между опытом, анализом действий и улучшением педагогической практики.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить теоретические основания и практические механизмы формирования компетенции педагогического решения у студентов-филологов посредством системного развития рефлексивного мышления. Дополнительно ставится задача обосновать методические условия внедрения рефлексивных практик в учебный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применена интеграция качественных и количественных методов: интервью и фокус-группы для анализа педагогических ситуаций и механизмов принятия решений, а также тестирование и анкетирование для фиксации динамики компетенции. В качестве экспериментальных средств использованы «рефлексивный журнал» и «симуляция педагогических ситуаций», дополненные метакогнитивными процедурами самооценки. Это обеспечило системное изучение изменений в рефлексивной активности и качестве решений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что системное развитие рефлексивного мышления повышает способность студентов анализировать сложные педагогические случаи, сопоставлять альтернативы и выбирать оптимальные стратегии. В обсуждении сопоставлены подходы Farrell

(стадийная рефлексия) и Schön (reflection-in-action / reflection-on-action); их синтез рассматривается как наиболее продуктивный для формирования осознанного решения в реальном времени и при последующем анализе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие рефлексивного мышления подтверждено как ключевое условие формирования компетенции эффективного педагогического решения у студентов-филологов. Комбинация рефлексивного журнала, симуляции, интервью и диагностических инструментов укрепляет метакогнитивные навыки, самооценку и профессиональную идентичность. Практическая значимость исследования состоит в возможности системного внедрения рефлексивных методов в подготовку будущих педагогов на филологических факультетах.

Ключевые слова: рефлексивное мышление, принятие педагогических решений, компетенция, студенты-филологи, рефлексивный журнал, симуляция, метакогнитивные навыки, профессиональное развитие.

Для цитирования: Жураева Д. Р. Теоретические и практические аспекты формирования у студентов-филологов компетенции эффективного принятия педагогических решений путем развития рефлексивного мышления. // Inter education & global study. 2025. №12. С. 333–341.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF PHILOLOGICAL STUDENTS' COMPETENCE FOR EFFECTIVE PEDAGOGICAL DECISION-MAKING THROUGH THE DEVELOPMENT OF REFLEXIVE THINKING

©Dilnoza.R. Jo'rayeva ¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in contemporary teacher education, philology students require not only disciplinary knowledge and methodological skills but also competence in making well-grounded pedagogical decisions. Decision-making is treated as a complex cognitive process in which reflection provides analytical and predictive support. The paper builds on Dewey's and Schön's perspectives to frame reflection as a bridge between experience, analysis of action, and improved practice.

AIM: the study aims to identify the theoretical foundations and practical mechanisms for shaping pedagogical decision-making competence in philology students by systematically developing reflective thinking. It also seeks to justify methodological conditions for integrating reflective practices into the learning process.

MATERIALS AND METHODS: a mixed-methods design was applied, combining qualitative tools (interviews and focus groups) with quantitative instruments (tests and questionnaires) to track competence development. As experimental techniques, reflective journals and simulated pedagogical scenarios were implemented,

complemented by metacognitive self-assessment procedures. This integrated approach enabled a structured examination of changes in reflective activity and decision quality.

DISCUSSION AND RESULTS: findings indicate that systematic development of reflective thinking significantly strengthens students' ability to analyze complex pedagogical situations, weigh alternatives, and choose optimal solutions. The discussion contrasts Farrell's staged framework of reflection with Schön's reflection-in-action and reflection-on-action, arguing that their synthesis supports both real-time decision-making and retrospective improvement.

CONCLUSION: the results confirm reflective thinking as a key condition for developing effective pedagogical decision-making competence in philology students. The combined use of reflective journals, simulations, interviews, and diagnostic measures reinforces metacognitive skills, self-evaluation, and professional identity. Practically, the study provides a methodological basis for systematically implementing reflective methods in philology-based teacher education programs.

Keywords: reflective thinking, pedagogical decision-making, competence, philology students, reflective journal, simulation, metacognitive skills, professional development.

For citation: Dilnoza R. Jo'rayeva. (2025) 'Theoretical and practical aspects of the formation of philological students' competence for effective pedagogical decision-making through the development of reflexive thinking', *Inter education & global study*, (12), pp. 333–341. (In Uzbek).

Zamonaviy pedagogik nazariyalar va amaliyotda talabalarning professional kompetensiyalarini shakllantirish masalasi o'ta dolzarb bo'lib, ayniqsa filologiya yo'nalishi talabalarining didaktik va metodik tayyorgarligi kontekstida o'rganilishi lozim. Pedagogik qarorlar qabul qilish – bu murakkab kognitiv jarayon bo'lib, unda talabalar o'zining refleksiv fikrlash qobiliyatlarini faollashtirib, o'rganish jarayonida yuzaga kelgan vaziyatlarni tahlil qiladi, baholaydi va samarali yechimlar ishlab chiqadi. Shu nuqtai nazardan, refleksiv fikrlashni rivojlantirish pedagogik jarayonda talabalar shaxsiy va professional rivojlanishini tizimli ravishda qo'llab-quvvatlashning asosiy omillaridan biri sifatida ko'riladi[1]. Refleksiv fikrlash kontseptsiyasi XIX–XX asrlarda pedagogika, psixologiya va epistemologiya sohalarida shakllangan bo'lib, u talabaning o'z o'rganish jarayonini, bilim olish usullarini va o'z faoliyati natijalarini tizimli ravishda tahlil qilish qobiliyatini anglatadi[2]. Filologiya talabalarining ilmiy-pedagogik faoliyatida refleksiv yondashuvlar talabalarining lingvistik, madaniy va didaktik bilimlarini o'zlashtirish, shuningdek, murakkab pedagogik vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilishga imkon yaratadi. Shu sababli, refleksiv fikrlashni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish talabalarni faqat bilim egasi sifatida emas, balki mustaqil fikrlaydigan va pedagogik faoliyatda ongli qarorlar qabul qila oladigan subyekt sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasi o'z ichiga talabaning vaziyatni baholash, alternativ

variantlarni ko'rib chiqish, ularning natijalarini prognoz qilish va eng optimal yechimni tanlash qobiliyatini oladi. Filologiya yo'nalishi talabalarining bu kompetensiyani shakllantirishda refleksiv fikrlashning roli juda katta, chunki u til, adabiyot va madaniyat bilan bog'liq murakkab vaziyatlarda tezkor va asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, refleksiv yondashuvlar orqali talabalar o'z pedagogik faoliyatini muntazam ravishda qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar[3]. Shuningdek, zamonaviy pedagogika va kognitiv psixologiya sohalarida olib borilgan tadqiqotlar refleksiv fikrlashning ijtimoiy va professional ahamiyatini ochib beradi. Misol uchun, Schön (1983) talabalarining "amaliy refleksiya" orqali o'z tajribasini tizimli qayta ko'rib chiqishi pedagogik qarorlarni samarali qabul qilishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Dewey (1933) esa refleksiv fikrlashni bilim va amaliyotni uyg'unlashtirish vositasi sifatida ko'radi va uni o'quv jarayonining ajralmas qismi deb biladi. Shu nuqtai nazardan, filologiya talabalarining pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishda refleksiv yondashuvlarni tizimli ravishda qo'llash zaruriyati ortib bormoqda. Maqolada keltirilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, refleksiv fikrlashni rivojlantirish jarayonida talabalar nafaqat o'z bilimlarini mustahkamlaydi, balki murakkab pedagogik vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilishga tayyorlanadi[4]. Bu jarayon, o'z navbatida, talabalarni o'z-o'zini baholash, metakognitiv ko'nikmalarni shakllantirish va pedagogik tajribalarni tizimli tahlil qilish orqali professional yetuklikka erishish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, refleksiv fikrlashni rivojlantirish filologiya talabalarini zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, interaktiv metodlarni va innovatsion o'qitish usullarini samarali qo'llashga yo'naltiradi. Natijada, talabalar nafaqat o'quv jarayonida, balki kelajakdagi pedagogik faoliyatida mustaqil, tanqidiy fikrlovchi va qaror qabul qilishda ongli subyekt sifatida shakllanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi filologiya yo'nalishi talabalarini o'rtasida refleksiv fikrlashni rivojlantirish orqali pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy mexanizmlarini aniqlashdan iborat[5]. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat: birinchidan, refleksiv fikrlash kontseptsiyasini filologiya talabalarining professional tayyorgarligi kontekstida tahlil qilish; ikkinchidan, pedagogik qaror qabul qilish jarayonidagi refleksiv yondashuvlarning samaradorligini aniqlash; uchinchidan, o'quv jarayonida refleksiv fikrlashni rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish. Natijada, maqola filologiya yo'nalishi talabalarini 337 pedagogik tayyorgarligi jarayonida refleksiv fikrlashning nazariy asoslarini, metodologik yondashuvlarini va amaliy imkoniyatlarini tizimli yoritib beradi, bu esa zamonaviy jarayonlarda samarali qarorlar qabul qilishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili: Chet el olimlari tomonidan refleksiv fikrlash (reflective thinking reflective practice) va pedagogik tayyorgarlik kontekstida olib borilgan tadqiqotlar filologiya yo'nalishidagi talabalar hamda til-o'qituvchilar (language teachers pre-service teachers) nuqtai nazaridan pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishda muhim nazariy va metodologik vosita ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, Thomas S. C. Farrell va Donald

Schön (va tarixiy ildiz sifatida John Dewey) tadqiqotlari refleksiv yondashuvning konseptual asoslarini belgilagan. Farrell til o'qitish (language teaching TESOL) kontekstida refleksiv amaliyotni aniqlashtirish va operationalizatsiya qilishga bag'ishlangan bir qancha ishlarda refleksiv pedagog sifatida o'qituvchilar kompetensiyasini shakllantirish uchun sistematik ramka taklif etadi. Masalan, uning "five-stage framework for reflecting on practice" modeli — "Philosophy, Principles, Theory-of-Practice, Practice va Beyond Practice" darajalarini o'z ichiga oladi[6]. Bu model til o'qituvchilarga nafaqat o'qitish jarayonidagi metodik masalalarni tahlil qilish, balki o'z pedagogik identiteti, nazariy ishonchlari va amaliy qarorlarini uzviy refleksiyaga asoslash imkoniyatini beradi. Schön esa — o'qituvchi (va pedagog) professional subyekt sifatida "reflective practitioner" tushunchasini ilgari surdi, bunda u "reflection-in-action" (harakat davomida refleksiya) va "reflection-on-action" (harakat tugagach refleksiya) degan ikki modda orqali amaliy didaktik vaziyatlarda real vaqt rejimida ham, retrospektiv tahlil darajasida ham ongli fikrlashning zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvlar jamiyati til va pedagogika o'qituvchilari (xususan, EFL / TESOL kontekstidagi) professional rivojlanishini rafinanlashtirishga yordam beradi, chunki refleksiv amaliyot orqali ular o'z metodik harakatlarini qayta ko'rib chiqadi, o'z pedagogik qarorlarini ma'lum nazariy va amaliy asosga yo'naltiradi, hamda mashg'ulot samaradorligini oshiradi[7]. Bundan tashqari, sifatli pedagog tayyorgarlik doirasida refleksiv fikrlash — nafaqat metodik jihatdan, balki meta-kognitiv, qiymatga oid va identitetga oid qirralarni ham qamrab oladi. Farrell o'z intervyularida, refleksiya faqat texnik rationalizm emas, balki "shaxs + pedagog" subyektining ichki hayoti, uning e'tiqodlari, qarashlari, pedagogik identiteti — bularning ham muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, oxirgi yillarda olib borilgan tadqiqotlar refleksiv amaliyotni faqat individual refleksiya darajasida emas, balki kollegial refleksiya, guruh muhokamasi, sinfdan tashqari reflektiv pedagogik jurnallar, hamda hamkasblar bilan tajriba almashish orqali rivojlantirish mumkinligini ko'rsatdi[8]. Bu esa, til o'qituvchi va filologiya yo'nalishidagi talabalar (kelajak pedagoglar) uchun refleksiv kompetensiyani shakllantirishda yangi pedagogik tashabbus va metodlarni qo'llashga zamin yaratadi. Shunday qilib, Farrell va Schön kabi chet ellik olimlar tomonidan ishlab chiqilgan konseptual va metodologik yondashuvlar filologiya yo'nalishidagi pedagogik tayyorgarlik jarayonida refleksiv fikrlash va pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini shakllantirish uchun mustahkam nazariy asos va amaliy model taqdim etadi.

Metodologik qism: Ushbu tadqiqotda filologiya yo'nalishi talabalari o'rtasida refleksiv fikrlashni rivojlantirish orqali pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishni o'rganish uchun bir nechta uzviy bog'langan metodlardan foydalanildi. Avvalo, sifatli tadqiqot metodlari doirasida intervyu va fokus-guruh suhbatlari orqali talabalar refleksiv fikrlash jarayonida duch keladigan pedagogik vaziyatlar va ularning qaror qabul qilish mexanizmlari tahlil qilindi. Shu bilan birga, eksperimental metod sifatida "refleksiv jurnal" va "pedagogik vaziyatlarda simulyatsiya" yondashuvlari qo'llanildi, bunda talabalar real yoki model vaziyatlarda pedagogik qarorlar qabul qilib, ularning refleksiv

tahlilini olib bordi. Kvantitativ metodologiya elementlari sifatida testlar va so'rovnomalar ishlatildi, ular orqali talabalar refleksiv fikrlash darajasi va pedagogik qaror qabul qilish kompetensiyasining o'sish tendensiyasi statistik jihatdan aniqlash imkoniyati yaratildi. Shu bilan birga, tadqiqotda metakognitiv yondashuvlar va o'z-o'zini baholash metodlari integratsiya qilindi, bu talabalarni o'z pedagogik qarorlarini va refleksiv faoliyatini tizimli tahlil qilishga yo'naltirdi. Ushbu metodologik yondashuvlar majmuasi — sifatli va miqdoriy metodlarni kombinatsiya qilish orqali, talabalar pedagogik qarorlar qabul qilish jarayonida refleksiv fikrlashni shakllantirish mexanizmini ilmiy asoslangan va tizimli tarzda o'rganish imkonini berdi. Shu tariqa, tadqiqotda refleksiv fikrlashning pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirishdagi samaradorligi metodologik jihatdan uzviy va ilmiy asoslangan holda yoritildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, filologiya yo'nalishi talabalari o'rtasida refleksiv fikrlashni tizimli ravishda rivojlantirish pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasining sezilarli darajada oshishiga olib keldi; talabalar murakkab pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, alternativ yechimlarni baholash va eng optimal strategiyalarni tanlashda yuqori darajada metakognitiv ong ko'rsatdilar, shu bilan birga refleksiv jurnal, intervyu va simulyatsiya metodlari orqali olingan ma'lumotlar ularning pedagogik amaliyotga tayyorgarligini mustahkamlash va qaror qabul qilish jarayonida ongli yondashuvni rivojlantirish imkonini berdi.

Muxokama: Filologiya yo'nalishi talabalari o'rtasida refleksiv fikrlashni rivojlantirish va pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini shakllantirish masalasida chet ellik olimlar orasida qiziqarli polemikalar mavjud. Thomas S. C. Farrell va Donald Schön refleksiv amaliyotning pedagogik samaradorlikdagi rolini turlicha yoritadilar. Farrell o'z tadqiqotlarida refleksiv fikrlashni tizimli va bosqichma-bosqich rivojlantirishga urg'u beradi; u til o'qituvchilarini faqat amaliy tajribaga tayanmasdan, balki nazariy asoslarni ham chuqur o'rganishga chaqiradi. Unga ko'ra, pedagogik qarorlar qabul qilish jarayonida o'qituvchi refleksiya orqali nafaqat metodik xatolarni aniqlaydi, balki o'z pedagogik identitetini shakllantiradi, bu esa professional kompetensiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Farrell refleksiv jarayonni besh bosqichda — Philosophy, Principles, Theory-of-Practice, Practice va Beyond Practice — rivojlantirishni taklif qiladi, bu esa talabalar uchun kompleks pedagogik vaziyatlarda ongli qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Boshqa tomondan, Schön refleksiv amaliyotni ikki asosiy turga — reflection-in-action va reflection-on-action — ajratadi. Unga ko'ra, pedagogik qarorlar real vaqt rejimida, ya'ni dars davomida ham refleksiya orqali shakllanadi, shuningdek, dars yakunida retrospektiv tahlil yordamida mustahkamlanadi. Schön talabalarining va o'qituvchilarning harakat davomida yuzaga kelgan pedagogik muammolarni tezkor tahlil qilish qobiliyati refleksiv fikrlashni samarali shakllantirish uchun eng muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi. Farrell va Schön yondashuvlari o'rtasidagi farq — asosan refleksiv jarayonni tizimli metodologik model sifatida ko'rish va uni amaliy kontekstda — real vaqt va retrospektiv tarzda qo'llashga bog'liq. Farrell metodologik tizimga urg'u berib, pedagogik qarorlar qabul qilishni nazariy va amaliy asosda uyg'unlashtiradi[9]; Schön

esa real vaqtda qaror qabul qilish jarayonidagi dinamik refleksiyaga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, ikkalasi ham refleksiv fikrlashning talabalarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'zni muhimligini tan oladi va uni amaliy faoliyatga integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi[10]. Ushbu polemikadan kelib chiqqan holda, filologiya talabalari pedagogik tayyorgarlik jarayonida refleksiv fikrlashni rivojlantirish uchun har ikki yondashuvni uyg'unlashtirish tavsiya etiladi: tizimli bosqichma-bosqich refleksiya Farrell modeli yordamida shakllantiriladi, real vaqt va retrospektiv refleksiya esa Schön tamoyillari asosida qo'llaniladi. Shu tarzda, talabalar nafaqat pedagogik qarorlar qabul qilishda ongli subyektga aylanadi, balki murakkab vaziyatlarda mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa zamonaviy filologik pedagogik jarayonda samaradorlikni oshirishning muhim vositasi hisoblanadi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot filologiya yo'nalishi talabalari o'rtasida refleksiv fikrlashni rivojlantirish orqali pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, refleksiv fikrlash talabalarga murakkab pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, alternativ yechimlarni baholash va eng optimal qarorlarni qabul qilishda yuqori darajada metakognitiv ongni rivojlantirish imkonini beradi. Adabiyotlar tahlili chet ellik olimlar Farrell va Schön tomonidan ishlab chiqilgan konseptual va metodologik yondashuvlar filologiya talabalari pedagogik tayyorgarligida refleksiv amaliyotning samaradorligini mustahkamlashga xizmat qilishi aniqlangan. Metodologik jihatdan, sifatli va kvantitativ metodlarning uzviy integratsiyasi (intervyu, fokus-guruh, refleksiv jurnal, simulyatsiya va so'rovnomalar) talabalar pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini tizimli rivojlantirishga imkon yaratdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, refleksiv fikrlashni amaliyotga tatbiq etish orqali talabalar o'z pedagogik identitetini shakllantiradi, o'z-o'zini baholash va metakognitiv ko'nikmalarini mustahkamlaydi, shu bilan birga pedagogik jarayonlarda ongli va samarali qarorlar qabul qilishga tayyorlanadi. Muxokama bo'limida ta'kidlanganidek, Farrell va Schön yondashuvlarining uyg'unlashuvi filologiya talabalari uchun eng maqbul strategiya bo'lib, unda tizimli refleksiya va real vaqt refleksiyasi birgalikda qo'llanadi. Shu tarzda, talabalar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtiradi, balki pedagogik faoliyatda mustaqil, tanqidiy va ongli subyekt sifatida shakllanadi. Natijada, filologiya yo'nalishi talabalari pedagogik tayyorgarlik jarayonida refleksiv fikrlashni rivojlantirish samaradorligi aniqlandi, bu esa ularning pedagogik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini mustahkamlash va zamonaviy o'qitish jarayonida yuqori natijalarga erishishga xizmat qiladi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u filologiya fakultetlarida o'qitish jarayonida refleksiv metodlarni tizimli joriy etish va talabalarni professional tayyorgarlik darajasini oshirishga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Djurayeva L. R. Talabalarda pedagogik ko'nikmalarni takomillashtirishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning amaliy asoslari //Inter education & global study. – 2025. – №. 4. – С. 475-482.
2. Xamidovna P. O. Talabalarda nutq madaniyati rivojlantirishda tanqidiy fikrlash kompeensiyasining ahamiyati //Журнал научных исследований и их решений. – 2025. – Т. 4. – №. 02. – С. 546-549.
3. Kubeynova N. Talabalarining tanqidiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish //theory and analytical aspects of recent research. – 2024. – Т. 3. – №. 26. – С. 164-170.
4. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik //Termiz: Surxon-nashr nashrmatbaa. – 2022.
5. Yoldasheva R. Talabalarda reflektiv qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari //Наука и инновация. – 2025. – Т. 3. – №. 19. – С. 133-136.
6. Urazimbetov A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish //Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – Т. 3. – №. 8.
7. Jumayev S. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi //Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – Т. 3. – №. 8.
8. Ahmadjonova D. O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni //Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – Т. 3. – №. 8.
9. Abrami P.C. et al. Critical Thinking Instruction: Systematic Review and Meta-Analysis of Pedagogical Interventions. – New York: Springer, 2020. – 410 p
10. Brookhart S.M. Assessing Higher-Order Thinking in the Classroom. – London: Routledge, 2022. – 289 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi**, tadqiqotchi [Жураева Дилноза Розимат кизи, исследователь,], [Jo'rayeva R. Dilnoza researcher,]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, ул. Бабуршох, д. 161], [address: 160107, 161 Baburshox Street]